

Dynamické agrolesníctvo a syntropické poľnohospodárstvo

www.af4eu.eu

Všestranné a komplexné agrolesnícke systémy - ako napríklad tento príklad z regiónu Börde v Sasku-Anhaltsku - ponúkajú množstvo ekologických výhod, zvyšujú atraktivitu krajiny a súčasne zvyšujú poľnohospodársku produktivitu.

Agrolesnícke systémy sa v Nemecku a Európe stávajú inovatívnymi riešeniami pre udržateľné poľnohospodárstvo. Tieto viacvrstvové systémy integrujú stromy, kríky, plodiny a niekedy aj hospodárske zvieratá na rovnakom pozemku do priestorového alebo dočasného rámca. Umožňujú vysokú produktivitu a zároveň zvyšujú biodiverzitu, úrodnosť pôdy, adaptáciu na zmenu klímy a odolnosť.

Agrolesníctvo je založené na agroekologickej priestorovej biodiverzite s lepšou štruktúrou, ktorá prednostne využíva zdroje, ako je svetlo: pretože kombinácia stromov, kríkov, ako aj viacročných a jednoročných bylinných rastlín vytvára viacvrstvové systémy založené na prírode, ktoré optimalizujú využívanie zdrojov, podporujú biodiverzitu a poskytujú biotopy pre voľne žijúce živočíchy. Tieto viacvrstvové systémy zvyšujú produktivitu, pretože je možné získať rôzne výstupy (potraviny, krmivo, korenie, med, drevo, suroviny) s nízkymi externými vstupmi a zároveň zvýšiť ziskovosť a efektívnosť využívania pôdy.

Ekologické prínosy preukázali nárast organickej hmoty v pôde o 20–40% za 5–10 rokov, uhlík 10–20 t CO₂ ha⁻¹ rok⁻¹, biodiverzita. Agrolesníctvo podporuje rozmanité, produktívne a odolné agroekosystémy, ktoré zvyšujú produktivitu, biodiverzitu a odolnosť proti zmene klímy, čím prispievajú k obnove ekosystémov a cieľom Európskej zelenej dohody.

Website of Ernst Götsch, founder of syntropic agriculture: <https://agendagotsch.com/en/> (Accessed: 27.12.2025)
Götsch E (1994): Break-through in agriculture. Fazenda Tres Colinas Agressilvicultura Ltda., Brazil. Online: <https://www.naturefund.de/fileadmin/images/Studien/Goetsch-break-through-in-agriculture.pdf>
Naturefund n.d.: The dynamic agroforestry method. Online: https://www.naturefund.de/en/projects/dynamic_agroforestry/what_is_dynamic_agroforestry (Accessed: 27.12.2025)
Naturefund n.d.: Videos about national and international dynamic agroforestry pilot projects. Online: https://www.naturefund.de/en/videos/dynamischer_agroforst (Accessed: 27.12.2025)
Stadler-Kaulich N (2025): Dynamischer Agroforst - Fruchtbare Boden, gesunde Umwelt, reiche Ernte. 2nd revised ed., oekom (bei Hanser). ISBN 978-3-9872615-6-5

Daniel Fischer*

*Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.